

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistonda milliy va an'anaviy hunarmandchilikni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan islohotlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qabul qilingan qonun va qoidalarning mamlakatimizda an'anaviy hunarmandchilikni rivojlantirishga ta'siri muhokama qilindi.*

Kalit so'zlar: *milliy va an'anaviy hunarmandchilik, mahalliy sanoat, savdo-sanoat birlashmasi, "Oltin meros", "Tashabbus", ichki bozor, "Musavvir", "Hunarmand".*

Аннотация. *В данной статье представлена информация о реформах, проведенных в Узбекистане в годы независимости по развитию национального и традиционного ремесленничества. Обсуждено влияние принятых законов и правил на развитие традиционного ремесленничества в нашей стране.*

Ключевые слова: *национальное и традиционное ремесленничество, местная промышленность, торгово-промышленное объединение, "Золотое наследие," "Инициатива", "Внутренний рынок", "Художник", "Ремесленник."*

Abstract. *This article highlights information about the reforms being implemented in Uzbekistan during the years of independence to develop national and traditional crafts. The impact of the adopted laws and regulations on the development of traditional crafts in our country was discussed.*

Key words: *national and traditional crafts, local industry, trade and industrial association, industrial enterprises, "Golden Heritage," "Initiative," domestic market, "Best Craftsman," "Artist," "Craftsman".*

O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi milliy va an'anaviy hunarmandchilik rivojida ham yangi davr boshlandi, xalq hunarmandchiligi bozor qoidalari zamirida qayta tiklandi. An'anaviy hunarmandchilikda o'ziga xos o'zgarishlar yuz berib, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1991-yil 27-avgustdagi "Ijodiy uyushmalar, ko'ngilli jamiyatlar va jamg'armalarni partiya tasarrufidan chiqarish to'g'risida"gi va "O'zbekiston ijodkorlari jamg'armasini tuzish to'g'risida"gi Farmonlariga asosan O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatayotgan ijodiy uyushmalar, jamiyatlar, ularning bo'limlari va korxonalari ham partiya tasarrufidan chiqarildi. Jumladan, 1992-yil 3-sentabrda "Davlat "mahalliy sanoat" korporatsiyasini tashkil qilish to'g'risida"gi Prezident Farmoniga ko'ra, Respublika xalq badiiy hunarmandchiligi sanoat-savdo birlashmasi va konserniga aylantirildi. Natijada Respublika mahalliy sanoatini boshqarishni tashkil qilishni yanada takomillashtirish, tarmoqda bozor munosabatlarini keng joriy etishda korxonalarining iqtisodiy mustaqilligini kengaytirish, iste'mol mollari, xalq badiiy hunarmandchilik buyumlarini ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirishda ularning tashabbuskorligi va tadbirkorligini rivojlantirish muhim bo'lib qoldi. Shu maqsadda mahalliy xomashyodan har tomonlama foydalanish va aholi ish bilan ta'minlanishni joriy etish maqsad qilib qo'yildi [1].

O'zbekistonda mahalliy sanoat korxonalarining korxonalarining birinchilar qatori xususiylashtirilishi natijasida mayda davlat korxonalari hunarmandlarning xususiy korxonalariga aylantirildi, yangi hunarmandchilik korxonalari tashkil etildi. Hunarmandchilik faqat ichki bozorga emas, balki eksportga ham ishlay boshladi, uning tashkiliy shakli ham o'zgardi: kichik oilaviy korxonalar, yakka tartibdagi mehnat faoliyati shaklida rivojlana bordi.

1995-yil 24-25-oktabr kunlari Toshkentda BMTning O'zbekistondagi xalq ustalari bilan hunarmandlari ishtirok etgan birinchi Respublika yarmarkasining o'tkazilishi hunarmandlar faoliyatiga e'tiborning oshishiga turtki bo'ldi. Unda mamlakatning turli mintaqalaridan kelgan ustalar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Mazkur yarmarkaning tashkil etilishi, mustaqillik sharoitida milliy hunarmandchilik an'alarining qayta tiklanayotganligidan dalolat bo'lib xizmat qilishdan tashqari, keng jamoatchilik diqqatini yana bir bor o'zbek madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan milliy hunarmandchilikka qaratdi. Ko'rgazma-yarmarka yakunida milliy hunarmandchilik tadbirkorlik, biznesdan tubdan farq qilganligi uchun hunarmand ustalar mehnatini qadrlash maqsadida ularning zimmasiga iqtisodiy va ijtimoiy masalalar yuklatildi [2].

Bundan tashqari, 1995-yilda Toshkentda YUNESKO loyihasi asosida tashkil etilgan va 2000-yil Germaniyaning Gannover shahrida o'tkazilgan Butunjahon ko'rgazmalari ham o'zbek hunarmandchiligini xalqaro miqyosda tanilishida muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu ko'rgazma va yarmarkalarda O'zbekistonning barcha hududlaridan, jumladan, Farg'ona vodiysi hunarmandlari ham muvaffaqiyatli tarzda ishtirok etib kelmoqdalar.

Respublikada 1996-yilda Xalqaro "Oltin meros" xayriya jamg'armasi tashkil etilishi va shu yildan boshlab har yili o'tkazilib kelinayotgan "Tashabbus" ko'rik-tanlovi va unda "Eng yaxshi hunarmand" nominatsiyasining tashkil qilinishi milliy va an'anaviy hunarmandchilik rivoji uchun alohida e'tibordan darak beradi [3].

Xalq an'anaviy hunarmandchiligining rivojlanayotgan sohalarini malakali yosh kadrlar bilan ta'minlashda hunar ta'limi muhim ahamiyatga ega. 1995-1996-yillarda Respublikada 140 ta kasb-hunar va 18 ta milliy hunarmandchilik kollejlari tashkil etildi. Shuningdek, an'anaviy hunar turlarini saqlash va rivojlantirish maqsadida 12 ta bilim yurti milliy hunarmandchilik kollejlariga aylantirilib, 76 ta yo'nalish va 140 ta ixtisoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlanishi belgilab qo'yildi.

O'zbekistonda milliy hunarmandchilik, xalqning madaniy merosi, an'anaviy milliy qadriyatlarini avaylab asrash, hunarmandlarga g'amxo'rlik qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu sabab hududlarda milliy madaniyatni saqlab qolish va uni rivojlantirish, hunarmandchilik sohasidagi ishlab chiqarishda an'anaviylikni tiklash tabiiy jarayonga aylandi. Ayniqsa, O'zbekistonda hunarmandchilik ishlab chiqarishini rivojlantirishda viloyatlardagi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham hisobga olinib, xalq hunarmandchiligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator jamg'arma va uyushmalar tashkil etildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy hunarmandchilikni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati izchil olib borilmoqda va bu borada uning huquqiy asoslari ham yaratildi. Zero, xalq hunarmandchiligi rivojida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari hamda hukumat qarorlarining mohiyati katta bo'lib, uning qonuniy aks etishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu huquqiy hujjatlar asosida tashkil etilgan ko'rgazmalar, ko'rik-tanlovlar, simpoziumlar, xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar ham o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan maqsad hunarmand ustalar bilan nazariyotchilar, xorijliklar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, an'analarni saqlab qolish va ularni moddiy, ma'naviy rag'batlantirish, shuningdek, o'zaro tajriba almashishni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston hududida qadimdan shakllangan, jahonga mashhur nafis san'at maktablarining noyob an'alarini asrab-avaylash, ular tajribasini o'rganish, san'atning nodir durdonalarining dunyoga olib chiqish va targ'ib qilish, boyitish, shuningdek, bu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish, zamon talablariga mos badiiy ta'lim tizimini yaratish,

yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida O'zbekiston Badiiy Akademiyasi tashkil etildi. Chunki mustaqillikning dastlabki yillarida hunarmandchilik akademiyasini tashkil etish takliflari o'rtaga tashlanib, unda hunarmandlar tayyorlashni o'quv yurtlari dasturiga kiritish, milliy hunarmandchilik sohalarini o'rgatish bo'yicha darsliklar, metodik qo'llanmalar yaratish masalalari akademiyaning vakolati sifatida ta'kidlangan edi [5]. Shuningdek, "Musavvir" ilmiy ishlab chiqarish markazi va respublika "Usto" maxsus ijodiy-ishlab chiqarish birlashmalari tashkil etildi. Mazkur tuzilmalar faoliyati tufayli gul bosilgan mato tayyorlash, lokli miniatyura rang-tasviri, gilamdo'zlik kabi hunar turlari qayta tiklandi.

1997-yil 24-martdagi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti tomonidan imzolangan "Xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligining kelgusidagi rivojini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga ko'ra, uy sharoitida yuksak saviyadagi badiiy hunarmandchilik buyumlari ishlab chiqarayotgan xalq ustalariga joylardagi hokimliklarning amaliy yordami muhim bo'ldi. Hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularni besh yilgacha daromad solig'idan ozod qilindi, Respublikadan chetga chiqadigan xalq hunarmandchilik buyumlari uchun boj olish ham bekor qilindi. Ushbu qaror hunarmandchilik sohasi taraqqiyotini yana bir karra yuqori pog'onaga ko'tardi.

O'zbekiston Respublikasi xalq ustalari, hunarmandlari, musavvirlari "Hunarmand" uyushmasi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 1997-yil 31-martidagi "Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy rivojlantirishni yanada rag'batlantirish to'g'risida"gi 1741-sonli farmoniga asosan tashkil topdi.

"Hunarmand" uyushmasining maqsad, vazifalari xalq ustalari va hunarmandlarning faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, uy sharoitida ishlash uchun qulayliklar yaratish, zarur xomashyo, asbob-uskunalar bilan ta'minlash, ular ishlab chiqargan mahsulotlarni sotish va eksport qilishga yordam berish, mamlakatda va xorijda xalq hunarmandlari tayyorlagan mahsulotlarni keng targ'ib qilishda iborat.

Respublika "Hunarmand" uyushmasining joylardagi 19 ta bo'limi 35 yo'nalish bo'yicha faoliyat ko'rsatadi. Uyushma tashkil topgan vaqtda uning a'zolari 750 nafar bo'lgan, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 21188 nafardan oshgan [4].

Yurtimizda milliy va an'anaviy hunarmandchilikning rivojlanib borayotganligi, hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning san'at darajasiga ko'tarilishi, milliy hunarmandchilikni dunyo taniyotganligi O'zbekiston hukumatining hunarmandchilikka bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligidandir. Albatta bu qilinayotgan e'tibor natijasida yurtimizda hunarmandlar uchun sharoitlar tubdan yangilanmoqda. Bu esa ularning sohani yanada rivojlantirib, uni jahon miqyosida tan olinishiga zamin yaratmoqda. Shuningdek hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash natijasida ularning moddiy ahvoli yaxshilanmoqda. Eng asosiysi esa ular hunarmandchilik orqali o'z-o'zini band qilib, ishsizlikni oldini olishga yordam bermoqdalar. Hunarmandchilikni oilaviy rivojlanishi esa butun oilani ish bilan ta'minlanishiga sabab bo'lmoqda. Bu davlatning ishsizlikni oldini olishga qaratilga samarali harakati natijasidir.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2006-yil 5-yanvardagi "Yirik sanoat korxonalari bilan kasanachilikni rivojlantirish asosidagi ishlab chiqarish va xizmatlar o'rtasidagi kooperatsiyani kengaytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga ko'ra, yirik sanoat korxonalari bilan kasanachilik o'rtasidagi kooperatsiyani rivojlantirishning aniq maqsadlari sifatida aholini ish bilan ta'minlash, uning faol qismini ishlab chiqarishga jalb etish, oilalar byudjeti daromadlarini oshirish, fuqarolarning ijtimoiy muhofazasini ta'minlash, kasanachilik mehnatidan foydalangan holda butlovchi qismlar, tayyor

mahsulotlarning ayrim turlarini ishlab chiqish va xizmatlarni tashkil etish evaziga yirik sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish belgilangan. Ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu hujjatlar ijrosi mamlakat fuqarolarining bandligi va oila byudjeti daromadlarini oshirish imkoniyatini yaratadi. Chunki mehnat qonunchiligini takomillashtirish, kasanachilar ijtimoiy himoyasi va mehnat muhofazasini inobatga olgan holda aholini uy mehnat faoliyatiga jalb qilish uchun qulay sharoit yaratish masalasi hal qilinadi [5].

Yuqoridagi fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki yurtimizda mustaqillikdan keyingi yillarda milliy va an'anaviy hunarmandchilikni rivojlantirishga doir ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bu ishlar natijasida milliy hunarmandchiligimiz ancha rivoj topdi. Bu borada hukumatimiz tomonidan ko'plab qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi. Qilingan ishlar natijasida yurtimizda mahalliy sanoat rivojlandi, aholi kasanachilik bilan shug'ullanib, o'zini-o'zi ish bilan ta'minlab kelmoqda. Bu esa davlatimiz iqtisodiyotiga ham samarali ko'mak bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. O'zbekiston san'ati. -T.: "Sharq", -2001. 222-b
2. Omonova S. O'zbek an'anaviy hunarmandchiligi tarixiy jarayonlar kontekstida T.: "Yangi asr", 2018. 217-b
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. -T.:1997. -N:3. 122-b
4. Tilavoldiyevich, Botirov Javlonbek. "O'zbekistonda milliy hunarmandchilik tarixi va buguni (farg'ona viloyati materiallari asosida)." Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research 2.5 (2024): 67-70-b
5. Botirov J.T. "O'zbekistonda milliy hunarmandchilikni rivojlantirishning huquqiy asoslari." AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari 1.1 (2024): 82-87-b

УДК: 371

РАЗВИТИЕ ТЕКСТОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ ШКОЛ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

<https://zenodo.org/records/15336743>

Нурматова Шохистахан Мухаммаджонова,
Творческая школа Мухаммада Юсуфа

Аннотация. В статье представлена информация о важности интегративного подхода в совершенствовании текстотворческих компетенций учащихся творческих школ.

Ключевые слова. Создание текста, инновационные технологии, анализ произведения, интеграция, качество образования, роман, драма, анализ.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijod maktabi o'quvchilarining matn yaratish kompetensiyalarini oshirishda integrativ yondashuvning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Matn yaratish, innovatsion texnologiyalar, asar tahlili, integratsiya, ta'lim sifati, roman, drama, tahlil.

Abstract. The article presents information on the importance of an integrative approach to improving the text-creative competencies of students in creative schools.

Keywords. Text creation, innovative technologies, analysis of a work, integration, quality of education, novel, drama, analysis.

Коренная реформа системы образования в нашей стране и внедрение международного образования ведется масштабная работа по созданию национальной системы образования, соответствующей международным стандартам. Проводимая в этом направлении работа одобрена Президентом Республики Узбекистан и

